

INTERESUL SUPERIOR AL MINORULUI BENEFICIAR AL UNEI MĂSURI DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL UNUI SERVICIU DE TIP REZIDENȚIAL

PRICINĂ Cosmin Mihai

doctorand al Facultății de Drept,
Universitatea din Craiova, România
ORCID ID: 0000-0001-5324-8745

Summary. *The special protection of the minor represents the set of measures, benefits and services intended for the care and development of the child deprived, temporarily or permanently, of the protection of his parents or of the one who, in order to protect his interests, cannot be left in their care". Special protection measures are placement, emergency placement and specialized supervision.*

The services are organized in order to prevent the separation of the minor from his parents, as well as to achieve the special protection of the minor without the protection of his parents and are of three types: day services which ensure the maintenance, restoration and development of the capabilities of the minor and his parents, to overcome situations that could lead to the separation of the minor from his family, family-type services which ensure, at the home of an individual or a family, the upbringing and care of the minor separated from his parents, as a result of establishing the placement measure and residential type services which ensures the protection, upbringing and care of the minor separated from his parents, as a result of the establishment of the placement measure and it was not possible to establish a family-type measure.

All these facilities serve the principle of the best interests of the child and ensure that this principle is paramount to all other views.

Keywords. *special protection, minor's opinion, care of minors.*

1. Noțiuni introductive

Tematica cercetării interesului superior al minorilor și a posibilității acestora de a-și exprima opiniile cu privire la propriile așteptări, dorințe și interese, într-o formă relevantă juridic, presupune un efort cognitiv consistent datorat sensibilității subiectului cercetării și a complexității sale.

Prin regulile de drept se stabilesc recompense și sancțiuni pentru cetățeni, însă pentru cei care sunt mediatori în exercitarea drepturilor apar complicații cu privire la responsabilitatea ce le revine în urma deciziilor adoptate. Există mai mulți factori care generează o astfel de analiză: momentul în care minorul dobândește dreptul la opinie proprie în procesele juridice, modul și momentul în care minorul primește posibilitatea de a decide pentru sine, perioada la care minorul poate fi ascultat în stabilirea drepturilor sale și de către cine. Echilibrul dintre drepturi și obligații reprezintă cel mai dificil deziderat. Plecând de la orientările nominaliste, în care individul există în mod independent, societatea fiind doar „un nume prin care se desemnează gruparea de indivizi”. [1, p. 84]

Considerăm că relațiile dintre indivizii priviți doar ca ființe independente presupun un filtru al echilibrului pentru a le asigura legăturile funcționale. Prin drept se reglementează relațiile dintre indivizi dispași în spațiul social, fără nici o altă contribuție la dezvoltarea personală care este responsabilitatea fiecărui individ. Printr-un exercițiu de imaginație deducem că într-un astfel de caz avem de-a face cu un set de reguli care asigură dreptul la individualitate, fără alte consecințe asupra societății. Interesul superior al minorului ar fi definit doar prin raportare la drepturi și obligații față de alte persoane, iar statusul de părinte sau tutore ar fi limitate, chiar lipsite de sens în condițiile unei perspective egalitariste datorată nevoii de asigurare a libertății individuale. Poziția de dependență a minorului față de tutor este ușor lipsită de sens, fiind doar un raport formal într-o societate în care indivizii au superioritate asupra ansamblului.

În cazul unei abordări fundamentate pe orientările realiste, societatea este „o realitate de sine stătătoare, în timp ce individul este un derivat a cărui formă și mod de manifestare sunt întotdeauna în dependență de societate.” [1, p. 86] Sociologul Petre Andrei îl cita pe filosoful și sociologul austriac Othmar Spann [1, p. 86] care a argumentat că întregul nu poate fi redus la părțile sale, acesta fiind doar o denumire pentru o mulțime de elemente. În argumentația lui O. Spann o casă nu poate fi redusă la „țigle, cărămizi și scânduri”, ea reprezentând mult mai mult. De asemenea, un tablou nu poate fi considerat drept o combinație de culori, ci un „întreg” care rezultă dintr-o succesiune de operații ce se concretizează prin mesajul artistic.

Petre Andrei subliniază caracterul dinamic al „individului”, care se află într-o dublă „ipostază”: „ca ceva supus în totul influenței mediului social, care îi formează mentalitatea și îi determină acțiunile;” [1, p. 86] în a doua ipostază individul „devine mai în urmă activ, cu putere de inițiativă, având posibilitatea de a crea lucruri noi, care și ele dobândesc caracter social prin adoptarea lor de către societate și, tipizându-se, devin instituții sociale, cu viață independentă față de indivizi.” [1, p. 87] Perspectiva dinamică asupra individualismului și realismului sociologic permite și realizarea unei ierarhii: societatea formează individul în perioada inițială, iar după perioada de educație, individul devine actor social cu drepturi depline, care, prin munca sa, poate contribui la funcționarea societății. În acord cu studiul de față apreciem că noțiunile „interesul superior al minorului” și „opiniile minorului” capătă semnificații profunde, cu valoare juridico-socială incontestabilă în acest context.

Limitările juridice sunt datorate capacității reduse a minorilor de a decide în anumite situații asupra propriilor interese, care pot fi înțelese pe termen scurt, în timp ce pe termen lung interesul social presupune reglementarea metodelor prin care viitorul cetățean se va afla în acord cu principiile și valorile sociale acceptate.

Astfel, legea stabilește drepturi suplimentare ale adulților față de minori respectând prevederile legislației europene care încurajează implicarea minorilor în cât mai multe activități legate de informare și învățare a propriilor drepturi. Comitetul pentru Drepturile Minorului solicită statelor semnatare ale Convenției cu privire la Drepturile Minorului să asigure dreptul la exprimare a opiniilor în toate problemele ce îl privesc în măsura în care este suficient de matur și are vârsta care îi permite exprimarea și formularea opiniilor.

Prin noțiunea de *opinie a minorului* se înțelege întregul ansamblu de măsuri și prevederi legislative ce definesc dreptul minorului de a „participa activ la realizarea propriilor drepturi.” [2, p. 13] Fiind cetățeni în devenire, minorii sunt protejați prin lege, iar responsabilitățile le revin adulților, fie părinți, fie tutori, în cazurile prevăzute de lege și sunt reglementate o serie de drepturi ce le asigură posibilitatea de a fi informați, de a-și exprima fără constrângeri opiniile și de a li se aduce la cunoștință consecințele opiniilor lor. [2, p. 13] În toate cazurile în care minorul poate fi ascultat trebuie să se țină cont de gradul său de dezvoltare somato-psihică.

Autoritatea părintească reprezintă „ansamblul de drepturi și îndatoriri ce privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparține în mod egal ambilor părinți”. [3]

Interesul superior al copilului [4] „se circumscrie drepturilor copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibrul socio-afectiv și la viața de familie. Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.” Orice normă juridică, privitoare la minor, este guvernată de principiul *interesului superior al copilului* care are un caracter primordial în materie de drepturi ale acestuia. Fiind un principiu important, cu un grad ridicat de generalitate, acesta incubă o serie de dificultăți de interpretare și aplicare. Principiul interesului superior al copilului este exercitat preponderent de forțe exterioare și nu de însuși beneficiarul drepturilor. Acest specific presupune o serie de aprecieri și evaluări asupra stării drepturilor minorului în funcție de situația în care el se regăsește. Orice factor cu acțiune negativă de natură să împiedice sau să creeze dificultăți în manifestarea drepturilor minorului trebuie să fie înlăturate prin remodelarea unor elemente destinate ocrotirii minorului. Acest interes al minorului are „un conținut diferit raportat la fiecare minor în parte și nu poate fi definit ca o normă generală”, de asemenea, acesta poate fi diferit și față de același minor care se află în anumite „etape de dezvoltare, dar și diferite contexte în care acesta se află la un moment dat”. [5, p. 132] Astfel, indiferent de opinia minorului, măsurile adoptate pot fi schimbate în timp chiar cu riscul afectării anumitor raporturi juridice.

În cazurile în care un singur părinte exercită obligațiile părintești într-un act curent se aplică principiul bunei-credințe, astfel că se consideră că acesta deține acordul celuilalt părinte. Exercițarea comună și egală a drepturilor părintești creează prezumția, în relația cu terții, că cei doi părinți exercită în mod egal drepturile părintești, altfel s-ar crea o mare dificultate în cazul actelor juridice curente. Condițiile de funcționare ale prezumției consimțământului sunt întreprinderea unui act cu privire la persoana minorului și actul să fie curent, uzual pentru activitatea minorului. Invocarea se poate face doar de către un terț și numai dacă a fost de bună-credință. [6, p. 49]

Majoritatea studiilor legate de relațiile dintre autoritatea părintească și minori fac referire la trecerea timpului asupra acestor legături. Este observată acuza conform căreia în alte epoci guvernările erau incapabile să garanteze protecția copiilor. Istoricii au încercat să facă distincții între practicile considerate greșite astăzi și alte practici condamnate la fel în trecut. Au fost negate afirmațiile conform cărora minorii erau neglijați sau tratați prost și s-a susținut punctul de vedere conform căruia au existat foarte puține schimbări în ceea ce privește grija parentală și viața minorilor. [7, p. 162]

2. Măsurile de protecție specială ale minorilor

Protecția specială a minorului nu se exprimă exclusiv prin aplicarea vreunei măsuri de protecție specială. Acestea sunt cele mai incisive forme de manifestare a acestui tip de protecție alternativă și intervin în viața familială a minorului așa cum este ea și au drept consecință transferul minorului într-un mediu protectiv substituit celui familial.

Măsurile de protecție specială sunt concepute ca soluții de ultimă instanță în care separarea minorului de familie este inevitabilă. Protecția specială se stabilește pe baza planului individual de servicii sau a planului individual de protecție.

Planul individual de servicii este „documentul prin care se realizează planificarea acordării serviciilor și a prestațiilor, pe baza evaluării psihosociale a copilului și a familiei, în vederea prevenirii abuzului, neglijării, exploatării, a oricăror forme de violență asupra copilului, precum și a separării copilului de familia sa.” [4] Acest plan nu are în vedere decât servicii și prestații, nu și aplicarea vreuneia din măsurile de protecție specială, iar obiectivul vizat este preîntâmpinarea separării minorului de familia sa. Dacă după acordarea serviciilor și prestațiilor se constată că menținerea minorului alături de părinții săi nu este posibilă, aceasta poate avea ca finalitate transmiterea către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a cererii de instituire a unei măsuri de protecție specială. [4]

În situația în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, măsurile de protecție specială se pot stabili numai cu consimțământul acestuia. Dacă acesta refuză să-și

dea consimțământul, măsura poate fi dispusă, însă numai de către instanța de judecată, care poate trece peste acest refuz. De asemenea, în exercitarea dreptului minorului de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește, în decursul proceduri judiciare sau administrative ce au ca obiect stabilirea unei măsuri de protecție specială, este obligatorie ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani și poate fi ascultat și minorul în vârstă de până la 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră necesară audierea sa. Dreptul minorului de a fi ascultat conferă acestuia posibilitatea de a cere și de a primi orice informație, de fi consultat, de a-și exprima opinia și de a fi informat asupra consecințelor pe care le poate avea opinia sa dacă este respectată, precum și asupra consecințelor oricărei decizii care îl privește. Opiniile minorului ascultat vor fi luate în considerare și li se va acorda importanța cuvenită, ținând seama de vârsta și de gradul său de maturitate. [4]

Minorul față de care a fost luată o măsură de protecție specială are dreptul de a menține relații personale cu alte persoane, dacă acestea nu au o influență negativă asupra dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale. [4] Nici măcar reprezentantul legal nu se poate opune relațiilor personale cu rudele sau cu alte persoane față de care minorul a dezvoltat legături de atașament. Singura entitate care se poate opune este instanța, dacă apreciază că există motive temeinice de natură să primejduiască dezvoltarea minorului.

2.1 Plasamentul

Plasamentul minorului este o măsură de protecție specială cu caracter temporar dispusă la o persoană, familie, asistent maternal profesionist sau la un serviciu de tip rezidențial. [4]

Persoana sau familia care primește minorul în plasament trebuie să aibă domiciliul în România și să fie evaluată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în ceea ce privește garanțiile morale și condițiile materiale pe care le poate oferi. [4] Ori de câte ori este posibil, plasamentul minorului se va face la familia extinsă, cu consultarea obligatorie a părinților și a membrilor familiei lărgite care au putut fi identificați și nu în ultimul rând cu însuși minorul dacă a împlinit vârsta potrivită. [4]

Asistentul maternal este o persoană fizică atestată care asigură activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea minorului primit în plasament, în baza unui contract individual de muncă. [8]

2.2 Plasamentul în regim de urgență

Noțiunea plasamentului în regim de urgență este similară cu cea a plasamentului, de aceea dispozițiile privitoare la persoanele care pot primi în îngrijire minori, criteriile de selecție a acestora și prioritățile protecției speciale, așa cum sunt stabilite în materie de plasament, sunt incidente. [4]

Plasamentul în regim de urgență se stabilește doar în două situații, atunci când minorul este abuzat sau neglijat și atunci când minorul a fost abandonat în unități sanitare. [4]

2.3 Supravegherea specializată

Protecția specială a minorului care a săvârșit o faptă penală și care nu răspunde penal este asigurată prin măsura plasamentului sau prin măsura supravegherii specializate, ținând seama de elemente precum condițiile care au favorizat săvârșirea faptei, gradul de pericol social al acesteia, mediul în care a crescut și a trăit minorul și riscul săvârșirii de noi fapte penale. [4]

În cazul faptelor penale cu grad ridicat de pericol social, precum și în cazul minorului față de care a fost dispusă măsura supravegherii specializate în familie, însă el recidivează, se va stabili măsura plasamentului într-un serviciu de tip rezidențial specializat. Conchidem că, în funcție de gravitatea faptei, precum și de încrederea pe care o poate inspira mediul familial, ca disponibilitate și ca resurse educative, ierarhia măsurilor de protecție specială este supravegherea specializată, plasament în familia extinsă sau plasamentul într-un serviciu de tip rezidențial specializat.

3. Serviciile din cadrul unui centru rezidențial

Admiterea în servicii sociale de tip rezidențial se realizează doar dacă există o măsură legală dispusă de instituțiile abilitate. Serviciile acordate în astfel de instituții trebuie să asigure condiții necesare pentru a crește și îngrijii minorii, fiind adaptate nevoilor lor. De asemenea, trebuie să le asigure accesul acestora, pe o perioadă determinată „la găzduire, îngrijire, educație și servicii de pregătire pentru viața independentă, precum și pentru reintegrarea familială și socio-profesională”. Minorii trebuie să fie informați cu scopul serviciului, dar și ce drepturi și obligații au pe toată perioada rezidenței în centru. [9]

Imediat după efectuarea admiterii în centru, trebuie stabilită o persoană angajată a centrului care să stabilească împreună cu minorul, în funcție de vârsta și de gradul său de maturitate, un program de acomodare adaptat caracteristicilor personale ale minorului. Acest program se realizează pentru o perioadă de minim două săptămâni. De asemenea, persoana desemnată trebuie să efectueze o evaluare care să cuprindă informații relevante precum: „evoluția săptămânală a minorului găzduit în centru, problemele de acomodare întâmpinate și măsurile de remediere aplicate, gradul de integrare în grup și în comunitatea reprezentată de centru, data la care încetează aplicarea programului respectiv”. Persoana desemnată este instruită pentru îndeplinirea sarcinilor sale, iar instituția care furnizează serviciul social trebuie să elaboreze un model standard pentru programul de acomodare. [9]

Opinia minorului în acest caz este relevantă după vârsta de 14 ani, pentru că dacă el nu își dă consimțământul sau consideră că o altă măsură este benefică

pentru el, acesta se poate adresa instanței și poate solicita modificarea sau încetarea măsurii de protecție prezentă. Doar simpla solicitare atrage după sine noi investigații din partea instituțiilor statului cu privire la situația care a dus la o asemenea necesitate.

Încetarea îngrijirii minorilor beneficiari ai unui serviciu social de tip rezidențial, ca urmare a instituirii unei măsuri de protecție specială a minorului, se realizează numai cu pregătirea prealabilă a acestuia. Această procedură de încetare a serviciilor sociale este elaborată de instituția care furnizează serviciul social de tip rezidențial. [9]

Centrul rezidențial trebuie să realizeze activități de informare și consiliere a minorilor cu privire la condițiile de încetare a îngrijirii în serviciul social respectiv. Instituția trebuie să implice activ minorul, în funcție de vârsta și gradul său de maturitate pentru a pregăti ieșirea din sistemul de protecție specială în familia naturală sau la persoanele față de care minorul a dezvoltat relații de atașament. Informațiile referitoare la pregătirea minorului pentru ieșirea din sistemul de protecție sau transferul în cadrul altui serviciu social sunt disponibile într-un raport care privește „evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a minorului și a modului în care acesta este îngrijit”. [9]

Potrivit art.30 din Legea nr.272/2004, minorul are dreptul să crească alături de părinții săi, aceștia fiind cei care potrivit legii trebuie să se îngrijească de creșterea și educarea minorilor și cei care trebuie să exercite drepturile și obligațiile părintești, intervenția organelor abilitate ale statului este una complementară și trebuie în primul rând să sprijine părinții pentru a aduce la îndeplinire aceste obligații și doar în mod subsidiar și alternativ ar trebui să aibă în vedere instituirea unei măsuri precum cea a plasamentului. Însă, în considerarea aceluiași dispoziții legale, se poate ca rezultatul interesul superior al minorului să fie menținerea în cadrul unui serviciu de tip rezidențial, față de situația familială, în care reprezentanții legali nu se pot îngriji de creșterea și educarea minorilor.

Un exemplu poate fi soluția Curții de Apel Pitești [10] unde prin a fost solicitată înlocuirea măsurii de plasament de la un serviciu de tip rezidențial din cadrul DGASPC Vâlcea cu măsura de plasament la un serviciu din cadrul unui organism privat. Motivarea a fost că situația de abuz și neglijență în care se aflau cei doi minori se menținea întrucât, părinții, deși monitorizați de către reprezentanții autorităților locale și reprezentanții direcției, au manifestat în continuare dezinteres față de minori, iar situația lor materială nu le permite asigurarea unor condiții minime de creștere și educare pentru minori.

Din raportul întocmit de către reprezentanții DGASPC, pentru cei doi minori a fost identificată alternativa unui serviciu rezidențial din cadrul unui ONG, iar cu

ocazia vizitării de către copii a centrului, aceștia au fost încântați de condițiile oferite și de posibilitatea de a merge la această organizație. S-a arătat că în cadrul acestei organizații copiii vor beneficia de un climat adecvat unei creșteri și îngrijiri armonioase în raport cu nevoile lor, de o educație și supraveghere permanentă și de asistență.

Minorul B.C.A. a fost audiat în camera de consiliu și a menționat că este bine îngrijit în centrul de plasament, însă și-ar dori un climat mai familial, respectiv întoarcerea la casa părintească și în localitatea sa, unde are rude care s-ar putea ocupa de îngrijirea sa și a fratelui său.

Minorul care și-a putut exprima voința potrivit legii are nevoie de un cadru familial mai dezvoltat pentru creștere, educare și integrarea sa în societate, iar din raportul întocmit de către reprezentanții serviciului protecție de tip rezidențial s-a reținut că, aceștia au fost încântați de condițiile oferite și de posibilitatea de a merge la această organizație, iar cu ocazia vizitării centrului. În cadrul acestei organizații copiii pot beneficia de un climat adecvat unei creșteri și îngrijiri armonioase în raport cu nevoile lor, de o educație și supraveghere permanentă și de asistență de tip familial. Însă nu s-a menționat faptul că vreunul dintre părinți se comporta violent cu minorii sau că astfel de incidente se produc în prezența copiilor, producând astfel traume emoționale puternice, iar consumul de alcool al tatălui, deși nu poate fi negat, nu a dus niciodată la punerea în pericol a vieții celor doi minori, reclamanta neafirmând niciodată că pe fondul consumului atitudinea și comportamentul tatălui este unul violent față de copii. De asemenea, s-a susținut că situația materială precară ori cea locativă modestă - cei doi copii locuiau în mediul rural împreună cu părinții și bunicii paterni - nu este de natură a determina o astfel de măsură, iar organele abilitate din cadrul comunităților locale au obligația de a sprijini părinții aflați în astfel de situații, de a le oferi posibilitatea de a beneficia de ajutoare materiale ori de a fi incluși în programe speciale de sprijinire a părinților confrunțați cu astfel de probleme, ori aflați în situații grele în care nu par să facă față.

Astfel, a trebuit dovedită și luarea în considerare a opiniei minorului, care dorește să se întoarcă la părinți, relațiile dintre aceștia fiind bune, este apropiat atât de mamă, cât și de tată și nu există indicii că ar fi supus unor abuzuri care să-i pună în pericol sănătatea fizică sau psihică, existând doar unele dificultăți materiale.

Concluzionând, instanța de fond trebuia să aibă în vedere dispozițiile art.60 alin.(3) din Legea nr.272/2004, în sensul în care plasarea într-un centru din alt județ împiedică părinții de a avea legături cu minorii și astfel s-ar produce alte prejudicii având în vedere situația particulară, faptul că între aceștia sunt relații bune, se vizitează regulat, menținând legăturile firești, părinții nefiind decăzuți din drepturi așa încât această măsură poate să îi priveze în concret de aceste drepturi.

O primă critică formulată de recurentă a vizat aplicarea greșită a dispozițiilor art.56 lit.c) din Legea nr.272/2004, situația prevăzută neregăsindu-se în cauză, iar măsura temporară a plasamentului față de cei doi minori nu se mai impune. Ca argumente în susținerea acestui motiv de recurs, s-a arătat că minorii nu au fost abuzați și nici neglijăți, iar ancheta socială nu a dovedit o stare de pericol pentru cei doi copii care să determine luarea acestei măsuri, conflictele menționate vizându-i pe cei doi părinți, care sunt divorțați. Consumul de alcool al tatălui și situația materială precară ori cea locativă modestă nu este de natură a determina o astfel de măsură, iar organele abilitate din cadrul comunităților locale au obligația de a sprijini părinții aflați în astfel de situații, de a le oferi posibilitatea de a beneficia de ajutoare materiale ori de a fi incluși în programe speciale de sprijinire a părinților confrunțați cu astfel de probleme, ori aflați în situații grele în care nu par să facă față.

Trebuie avută în vedere și opinia minorului audiat care dorește să se întoarcă la părinți, și potrivit art.30 din Legea nr.272/2004, are dreptul să crească alături de părinții săi, aceștia fiind cei care, potrivit legii, trebuie să se îngrijească de creșterea și educarea minorilor și cei care trebuie să exercite drepturile și obligațiile părintești, intervenția organelor abilitate ale statului este una complementară și trebuie în primul rând să sprijine părinții pentru a aduce la îndeplinire aceste obligații și doar în mod subsidiar și alternativ ar trebui să aibă în vedere instituirea unei măsuri precum cea a plasamentului.

Această critică, așa cum a fost argumentată, este neîntemeiată prin raportare la materialul probator administrat la instanța de fond, din care rezultă că nu s-au schimbat condițiile care au dus la luarea măsurii plasamentului, atât sub aspect material, cât și al comportamentului celor doi părinți, care nu și-au manifestat intenția de a reintegra copiii în familia naturală, singura nemulțumire fiind aceea că nu doresc ca minorii să fie integrați în cadrul serviciului rezidențial din cadrul ONG, ci menținerea în centrul rezidențial din cadrul DGASPC, deoarece nu au condiții de creștere și educare a minorilor.

O altă critică a vizat aplicarea greșită a dispozițiilor art.60 alin.(3) din Legea nr.272/2004, în sensul în care plasarea într-un centru din alt județ împiedică părinții de a avea legături cu minorii și astfel s-ar produce alte prejudicii având în vedere situația particulară, faptul că între aceștia sunt relații bune, se vizitează regulat, menținând legăturile firești, părinții nefiind decăzuți din drepturi așa încât această măsură poate să îi priveze în concret de aceste drepturi.

Concluzii

Opiniile minorului reprezintă metoda generală de a implica minorul în viața socială și juridică. Solicitarea acesteia reprezintă dorința de a educa minorul cu privire la faptul că acțiunile sale au consecințe, care sunt limitate până la vârsta de

14 ani, iar după acest prag și până la majorat, îi sunt inserate responsabilități care îl pregătesc pentru a deveni un membru activ al societății.

Se poate observa că împlinirea vârstei de 14 ani responsabilizează minorul și îi oferă acestuia un grad ridicat de independență față de reprezentanții legali. Cele trei domenii abordate ce cad sub influența totală a opiniei minorului oferă posibilitatea acestuia de a-și dovedi discernământul și de a acționa conform propriilor idei. Limitarea opiniei este diminuată și chiar se poate afirma că se realizează trecerea de la o limitare absolută la o limitare restrânsă. Legiuitorul responsabilizează instanța de tutelă cu soluționarea conflictelor ce se pot naște din diferența de opinie dintre minor și reprezentanții legali.

Minorii au dreptul la protecție și asistență în realizarea și exercitarea deplină a drepturilor lor, iar răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării minorului revine părinților. Ei au obligația de a-și îndeplini obligațiile și de a-și exercita drepturile față de minor în interesul superior al acestuia. [4] Această regulă se aplică și în situația executării hotărârilor judecătorești cu privire la minori, unde primează interesul superior al minorilor față de orice altă situație. Cea care dictează interesul superior este instanța care soluționează hotărârea judecătorească, iar punerea în practică este de datoria executorului judecătoresc, care trebuie să ducă la îndeplinire cele dictate de instanța de tutelă. În astfel de situații minorii nu sunt implicați direct, subiectele sunt părinții care au o problemă care trebuie soluționată de către instanță, iar situația minorului este dictată de instanță, lui i se cere opinia în scopul de a îndeplini dreptul său la participare. Legiuitorul consideră că minorul nu posedă o dezvoltare suficientă somato-psihică pentru a-l implica direct în cazul proceselor juridice civile.

Referințe:

1. ANDREI, P. *Sociologie generală*, Editura Polirom, Iași, 1999, pp. 84-87.
2. CERCEL, S., GHIȚĂ, O. *Cuvântul copilului în procedurile judiciare și în executarea silită*, articol publicat în Revista Română de Executare Silită nr.1/2020, Editura Universul Juridic, București, 2020, pp. 11-27.
3. Legea nr.287 din 17.07.2009 privind Codul civil al României. În: Monitorul Oficial al României, 2009, nr.511.
4. Legea nr.272 din 21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. În: Monitorul Oficial al României, 2014, nr.159.
5. GHIȚĂ, O., CERCEL, S. *Interesul superior al copilului*, articol publicat în Revista Română de Drept Privat nr.3/2018, Editura Universul Juridic, București, 2018, pp. 130-147.
6. TOMESCU, M. *Dreptul copilului la relațiile de familie în jurisprudența CEDO și dreptul intern*, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 49.
7. OZMET, S. *When fatherruled. Family life in reformation Europe*, Ed. Harvard

University Press, 1984, p. 162.

8. Hotărârea de Guvern nr. 679 din 12.06.2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist. În: Monitorul Oficial al României 2003, nr.443.
9. Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.25 din 03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, În Monitorul Oficial al României, 2019, nr.102.
10. Decizia Curții de Apel Pitești, Secția civilă, pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale și pentru cauze cu minori și de familie, decizia civilă nr.1293/ R – MF din 01.10.2009.

Acknowledgment: This work was supported by the grant POCU/993/6/13/153178, "Performanță în cercetare" – „Research performance” co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Capital 2014-2020.

